

Projet d'aménagement du Port de Brest

Brest Harbor extension project

R. Mattras¹, C. Bennehard²

¹ Egis Structures et Environnement, Grenoble, remy.mattras@egis.fr

² Egis Ports, Brest, charlotte.bennehard@egis.fr

Résumé

La Région Bretagne, propriétaire du Port de Brest depuis 2007, a confié à Egis la conception et la maîtrise d'Œuvre des Travaux maritimes de l'extension du Port de Brest. Le projet, à vocation environnementale, a pour but la création d'une plateforme dédiée à la production d'installations EMR (production d'Energie Marine Renouvelable).

Les travaux débutés en 2017 comprennent la réalisation d'un quai de chargement des EMR de 400 m de longueur, d'une digue d'enclôture de 850 m de longueur, d'une plateforme poldérisée de 12 hectares, ainsi que le dragage du chenal d'accès et de la souille pour plus d'un million de mètres cubes.

Les ouvrages sont implantés dans le contexte géotechnique particulier de la rade de Brest : le substratum schisteux est recouvert par une épaisseur conséquente de sables, limons et vases particulièrement compressibles, qui ont conduit le concepteur et les entreprises à faire appel à différentes techniques d'amélioration ou renforcement de sol : drainage vertical, soil mixing, jet grouting.

Mots-Clés

Poldérisation, Brest, Gabion, Palplanche, Combi Wall, Vases, Consolidation, Soil mixing

Abstract

Egis is in charge of the design and work control for the project of Brest Harbor extension.

The main works concern the creation of installations aimed at developing Renewable Marine Energy.

Works have started in 2017, with the construction of a 400meter long quay, a 850meter long dike, a 12ha polder, and dredging works of the harbor.

Geotechnical and hydraulic conditions, with significant thickness of existing mud, led the designer and the contractors to use particular soil improvement methods such as vertical drainage, soil mixing and jet grouting.

Key Words

Hydraulic fill, Brest, Sheet piles, Combi wall, Mud, Soil consolidation, Soil mixing

Introduction

La Région Bretagne souhaite à travers le projet de développement du port de Brest atteindre deux objectifs :

- Le développement de l'activité historique du port de commerce par l'amélioration des conditions nautiques d'accès aux quais des terminaux vrac et multimodal.
- Le développement de nouvelles activités industrielles au port de commerce par la création d'un nouveau terminal portuaire adapté aux colis lourds, notamment ceux de la filière Énergies Marines Renouvelable (EMR).

Afin d'améliorer les accès nautiques aux terminaux vracs agro-alimentaire et multimodal, une opération de dragage du port et des quais existants est programmée. Il s'agit de :

- Permettre l'accès au terminal vrac agro-alimentaire à des vraquiers de type Panamax (70 000 TPL, 195-200 m de long, 32 m de large, 12,0-12,70 m de tirant d'eau) à pleine charge sans attente significative à chaque pleine mer et sur une durée significativement supérieure à celle connue aujourd'hui (1h30) ;
- Permettre l'accès au terminal multimodal à des navires porte-conteneur feeder (2 200 EVP, 190 m de long, 30 m de large, et, 11 m de tirant d'eau) à pleine charge à toute heure du jour et de la nuit ou sur une plage horaire le plus large possible autour de chaque pleine mer.

Les sédiments dragués (700 000 m³) seront stockés dans un casier créé par une digue d'enclôture à l'extrémité Est du port devant les terre-pleins non aménagés. Leur consolidation ultérieure permettra d'obtenir de nouvelles surfaces gagnées sur la mer. C'est une opération de poldérisation qui est dans la continuité de l'histoire du port qui a été créé ainsi, en

avançant dans la rade, au pied des falaises de la ville.

Afin d'accueillir des industriels de la filière EMR au port de Brest, il est nécessaire de prévoir de très grandes surfaces de terre-plein.

Les zones de manutention des éléments EMR doivent avoir une résistance spécifique adaptée à ces colis très lourds. Il est donc nécessaire de construire un linéaire de quai dédié aux activités EMR, ayant une résistance adéquate et se situant à proximité des zones d'activités.

Les principaux travaux à mener pour ce faire sont :

- La consolidation géotechnique du polder 124 (existant) qui a été remblayé dans les années 1970 (noté Terre-plein A sur la figure ci-dessous),
- La création d'une surface supplémentaire par poldérisation dans le prolongement du polder 124 pour livrer un lot industriel supplémentaire de 12 ha (noté Terre-plein C) ;
- La création de deux postes à quai de 170 ml utiles (Notés Poste 1 et Poste 2),

FIGURE 1 : VUE EN PLAN DES OUVRAGES

Critères fonctionnels

Les principaux critères fonctionnels sont les suivants :

- Niveau de plateforme finale à +10mCM (Niveau exprimé en Cote Marine, soit un niveau final de plateforme à +6,36 m NGF)
- Tirant d'eau à -12mCM en pied de quai
- Charge d'exploitation de 10T/m² au niveau de la plateforme arrière du quai, et de 4T/m² sur le reste du polder (manutention de colis EMR lourds)
- Critères de tassements limités à long terme au niveau des structures et du polder.

Contexte maritime et climatique

Les marées

La zone de travaux du polder est caractérisée par un niveau bathymétrique proche de -2m CM.

Le niveau de marée varie localement entre +0,25 m CM (PBMA) et +7.93mCM (PHMA).

Cette importante fluctuation est prise en compte dans la conception des ouvrages : prise en compte de gradients hydrauliques et de pressions hydrostatiques.

Le vent

Les conditions de vents peuvent être parfois extrêmes à Brest de par sa position géographique exposée à la majorité des dépressions qui arrivent de l'Atlantique. Ces conditions de vent, principalement du secteur sud sud-ouest, peuvent créer une agitation importante en fond de rade pouvant atteindre 2,5 m.

Outre ces conditions extrêmes, les vents d'amplitude plus modérée mais très fréquents sont à prendre en compte pour la planification de certains travaux, tels que le levage ou le battage de palplanches.

Contexte géotechnique

Géologie du site

La géologie du secteur est décrite sur la carte BRGM :

- Présence de remblais anciens au niveau du polder 124 existant.
- En surface : alluvions marines récentes constituées de faciès vasards : vases argileuses, vases sableuses, niveaux coquilliers, cordons de galets du Banc de Saint Marc.
- Le substratum des Schistes zébrés briovériens, avec succession de lits phylliteux et gréseux ; présentant une frange altérée et très fracturée pouvant parfois s'apparenter à un niveau de sable et de graviers.

La notice de la carte géologique de Brest mentionne une couche sédimentaire susceptible d'atteindre une épaisseur de 30 m au droit du banc de Saint Marc. Enfin, il est évoqué au niveau du banc de Saint Marc la présence à la base des sédiments d'une couche d'argile grise issue de l'altération du substratum schisteux.

Les formations briovériennes (schistes « zébrés » de l'Elorn) présentes sur le site et dans la région possèdent une schistosité orientée N050E à N070E avec un pendage assez raide (subvertical) incliné vers le S.SE.

Caractérisation géotechnique des sols

L'analyse des campagnes géotechniques disponibles permet d'identifier quatre (4) formations principales de sols :

- Des vases argileuses et Maerl avec des débris coquillers à la surface ;
- Des vases sablo-argileuses pouvant contenir des débris coquillers ;
- Des sables vasards de transition avec passages argileux ;
- Des schistes constituant le substratum. Ils présentent en partie supérieure une frange très fracturée et altérée.

Les sols vasards de surface présentent une épaisseur de 10 à 15 m, ils sont caractérisés par :

- Une granulométrie caractéristique de limons argileux : passant à $80\ \mu\text{m}$ 60 %, passant à $2\ \mu\text{m}$ 15 %
- Une densité en place très faible en partie supérieure : poids volumique sec compris entre 8 et $11\ \text{kN/m}^3$.
- Une teneur en eau naturelle très élevée, et proche de la limite de liquidité : 80 % en surface, 30 % en profondeur.
- Un indice de plasticité compris entre 12 et 38 %.

Ces terrains vasards ont fait l'objet de campagnes d'essais in-situ au pressiomètre, scissomètre et pénétromètre statique, qui ont permis de définir le profil d'évolution de la cohésion non drainée en fonction de la profondeur qui est présenté ci-dessous :

- Sur les 4 premiers mètres : $c_u = 0 + 4\ \text{kPa/m}$
- Au-delà de 4 m : $c_u = 16 + 2.5\ \text{kPa/m}$

FIGURE 2 : VARIATION DE COHESION NON DRAINEE AVEC LA PROFONDEUR

Ces sols vasards présentent également des caractéristiques de compressibilité élevées, mesurées à l'œdomètre sur échantillons intacts prélevés sur site :

- Indice des vides : e_0 compris entre 1 et 1,50
- Indice de compressibilité : $C_c \approx 0,5$
- Indice de fluage : $C_\alpha \approx 2\ %$

Les sols vasards présents sur une épaisseur de 10 à 15 m au-dessus du substratum schisteux sont donc caractérisés par une très faible résistance au cisaillement (elle est même quasi nulle en surface, et augmente peu avec la profondeur), et une forte compressibilité. Ces paramètres ont donc été pris en compte dans la conception des ouvrages, comme développé plus loin.

Solutions mises en œuvre

La conception des ouvrages a été adaptée aux contraintes du site :

- Fortes fluctuations du niveau de marée
- Épaisseur importante de vases molles et compressibles en couverture du substratum schisteux
- Contraintes environnementales qui influent sur le mode de réalisation des travaux : contrôle des rejets de MES et de turbidité, respect de l'avifaune, périodes de dragage imposées pour supprimer le risque de bloom d'*Alexandrium Minutum* (bactérie nocive notamment pour le développement des coquillages)

Digue d'enclôture

La digue d'enclôture présente une longueur de plus de 850m, pour un niveau d'assise de -2mCM, et un niveau de crête de +10mCM. Elle a pour fonction de fermer le polder avant son remplissage avec les sédiments dragués, et se raccorde sur le mur de quai.

La solution initiale retenue dans le cadre des études, et présentée sur la Figure 3 ci-après, est une digue à talus construite en matériaux granulaires sélectionnés. Côté mer une carapace en enrochements avec bêche d'ancrage et couches filtres assure la protection vis-à-vis de la houle.

Le sol d'assise étant constitué de matériaux compressibles et lâches, la construction de la digue est phasée, en respectant des durées de consolidation suffisantes entre chaque phase (2 phases principales). La consolidation des vases en place est accélérée par la mise en place de drains verticaux en géotextile au préalable de la mise en place des remblais, et associés à un préchargement.

Ce dispositif est nécessaire pour parvenir à la consolidation des vases et permettre la stabilité du sol d'assise et du corps Du fait de la très faible portance des vases de surface présentes sur les premiers mètres, il était prévu au stade études que le premier chargement au niveau de la digue s'accompagnerait d'un poinçonnement métrique de ce niveau, les vases étant chassées sur le côté (formation d'un bourrelet).

Au stade de l'Offre, le Groupement Bouygues, attributaire du marché, a proposé une solution variante pour la réalisation du corps de digue présentée sur la Figure 4 ci-après :

- Mise en place de drains verticaux dans les sols vasards jusqu'au toit du schiste dans l'emprise de la digue
- Corps de digue constitué d'une gabionnade de palplanches. Les 26 gabions (et 25 festons) qui forment la digue ont un diamètre de 21m. Les palplanches de type AS500 ont une longueur moyenne de 25m, et sont vibrofoncées jusqu'au toit du substratum schisteux, rencontré à la cote -14mCM en moyenne.
- La digue à talus en enrochements est conservée

de digue en phase travaux et en phase définitive.

côté mer pour maintenir la continuité de l'existant, apporter une butée mécanique stabilisatrice pour la gabionnade lors des phases de remplissage du polder, et maintenir la mesure compensatoire environnementale (bloc intertidal favorisant le développement de la faune et la flore sous-marine).

Cette solution a été retenue par le maître d'ouvrage car plus économe en matériaux et permettant d'optimiser la capacité de stockage du polder. Au niveau environnemental, la réalisation préalable de la gabionnade apporte de plus un confinement lors du remblaiement du noyau de digue, qui limite la production de matières en suspensions.

Le passage de montée des remblais a été défini dans le cadre des études d'exécution, dans le but d'éviter le poinçonnement des vases molles, et d'en contrôler les mécanismes de consolidation et tassement (un tassement métrique étant prévu en cours de travaux). Il s'accompagne d'un suivi géotechnique des tassements et déformations des structures au cours du temps.

FIGURE 3: DIGUE D'ENCLATURE – CONCEPTION INITIALE

FIGURE 4 : DIGUE D'ENCLOTURE – SOLUTION VARIANTE

FIGURE 5 : DIGUE - ATELIER DE BATTAGE DES PALPLANCHES

Quai EMR

Le mur de quai a une longueur de 400 m, pour une hauteur hors sol de 22 m entre -12mCM en pied, et +10mCM en tête.

Réalisé par le groupement Vinci, il est constitué d'un double rideau mixte, avec tirants en palfeuilles.

Les deux rideaux sont de type combi wall, constitués de pieux de diamètre 1220 et espacés de 2,67 m, battus au refus dans le substratum schisteux. Entre les pieux, le confinement est assuré par des palplanches AZ24 et AZ18 fichées jusqu'au niveau des schistes altérés, avec un minimum de 1 m sous le niveau de la fouille du quai.

Les tirants sont réalisés à l'aide de palplanches plates AS500 d'une hauteur de 4 à 6 m selon le profil.

Dans l'emprise du double rideau, les vases molles sont traitées par soil mixing et jet grouting en vue de leur donner une rigidité importante et augmenter leur résistance au cisaillement. Le traitement est effectué en réalisant des voiles continus reliant le rideau avant au rideau arrière. Les contrôles réalisés sur chantier par la société Ménard aboutissent à des valeurs de résistance à la compression de l'ordre de 2 à 4MPa pour des dosages en ciment de 200 kg/m³.

Au niveau de la plateforme arrière avec charge d'exploitation de 100kPa, les vases sont améliorées par drainage vertical, et mise en place d'un remblai de préchargement de 5 m de hauteur au-dessus de la cote finale de +10mCM. Le phasage de montée des remblais est défini dans le cadre des études d'exécution, dans le but d'éviter le

poinçonnement des vases molles et de maîtriser les risques de rupture en phase provisoire.

La montée du remblai comprend des paliers d'arrêt de deux à trois semaines aux cotes +6mCM et +10mCM. Le tassement cumulé des vases est estimé à environ 1,50 m.

Ces travaux de remblaiement et consolidation, en cours de réalisation à la date de rédaction du présent article, s'accompagnent d'un suivi géotechnique des tassements et déformations des structures au cours du temps.

FIGURE 6: QUAI EMR – DOUBLE RIDEAU ET PLATEFORME ARRIERE

FIGURE 7 : REALISATION DU QUAI ET TRAITEMENT DE SOL

Poldérisation

La mise en dépôt à l'intérieur du polder des matériaux dragués pour l'approfondissement des quais permettra la création d'une plateforme de 12 ha destinée à l'implantation d'activités industrielles, avec pour objectif la livraison du

terre-plein à 4 T/m² en 2024.

FIGURE 8 : PLAN DE PRINCIPE – REMPLISSAGE DU POLDER

Ces travaux de dragage seront soumis aux exigences environnementales du site, en particulier en ce qui concerne les périodes de dragage, et le contrôle des rejets de MES dans le milieu au niveau de l'atelier de dragage et de la surverse du casier.

Au niveau géotechnique, du fait de la nature des matériaux dragués, et de la nature des sols en place sur cette zone, les terrains du futur polder seront très compressibles et présenteront de très faibles caractéristiques de résistance sur une hauteur moyenne de 24 m.

Ces travaux de dragage s'accompagneront donc de travaux de consolidation des sols rapportés et sols en place, dans le but de créer une plateforme située à la cote +10mCM, respectant les critères fonctionnels : charge de 4T/m², avec un tassement maximal à long terme décimétrique.

Ces travaux de poldérisation et de consolidation ne sont à ce jour pas lancés, la solution probable étant comme pour les autres zones du projet la mise en place de drains verticaux avec préchargement.

Les tassements cumulés attendus seront alors de l'ordre de 5 à 7 m en ajoutant la consolidation des sols en place et celle des vases issues du dragage.

Conclusion

Le projet de Développement du Port de Brest, porté par la Région Bretagne, comprend la réalisation d'ouvrages techniques leur permettant de s'adapter aux contraintes géotechniques et hydrauliques particulières.

En cours de travaux, ce projet à vocation environnementale permettra à terme l'amélioration des conditions d'exploitation du port, ainsi que la création d'une unité de montage d'éoliennes marines.

Remerciements

Région Bretagne, Maître de l'Ouvrage
 Groupement Bouygues en charge de la digue d'enclôture
 Groupement Vinci en charge du quai EMR

Références

- [1] CETMEF (2009). *Guide Enrochement – Version française du Rock Manual*
- [2] CUR CIRIA (2012). *Hydraulic Fill Manual*